

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Усманов Рахматулло Файзуллаевич
Самаркандский государственный
медицинский университет

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519917>

АННОТАЦИЯ

В данном материале рассматриваются структурно-функциональные аспекты формирования эффективной системы медицинского обеспечения лиц, получивших травмы челюстно-лицевой зоны. Представлен анализ оптимальных моделей маршрутизации таких пациентов, начиная с догоспитального этапа и заканчивая специализированной стационарной помощью. Особое внимание уделяется междисциплинарному взаимодействию специалистов различного профиля: челюстно-лицевых хирургов, нейрохирургов, офтальмологов, оториноларингологов и травматологов в процессе диагностики и лечения сочетанных повреждений. Рассматриваются также вопросы преемственности между этапами оказания помощи, современные принципы сортировки пациентов, ресурсное обеспечение профильных отделений и реабилитационные аспекты ведения больных с травмами лицевого скелета. Приводятся обоснования для внедрения новых организационных подходов, направленных на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи данной категории пациентов.

Ключевые слова: Челюстно-лицевая травма, специализированная медицинская помощь, маршрутизация пациентов, междисциплинарное взаимодействие, организация здравоохранения, сочетанные повреждения, этапность оказания помощи, травматизм, реабилитация, догоспитальный этап.

Usmanov Raxmatullo Fayzullaevich
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

YUZ-JAG' SOHASI TRAVMATIK SHIKASTLANISHLARI BILAN BEMORLARGA MALAKALI TIBBIY YORDAM KO'RSATISHNING ZAMONAVIY TIZIMI

ANNOTATSIYA

Ushbu materialda yuz-jag' sohasi travmalarini olgan shaxslarga samarali tibbiy yordam ko'rsatish tizimini shakllantirishning tarkibiy-funksional jihatlari ko'rib chiqiladi. Bunday bemorlarni hospitalgacha bo'lgan bosqichdan boshlab, ixtisoslashtirilgan stasionar yordam bilan tugaydigan marshrutlashtirishning optimal modellari tahlili taqdim etilgan. Qo'shma shikastlanishlarni tashxislash va davolash jarayonida turli soha mutaxassislari: yuz-jag' xirurglari, neyroxirurglar, oftalmologlar, otorinolaringologlar va travmatologlar o'rtasidagi fanlararo hamkorlikka alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, yordam ko'rsatish bosqichlari o'rtasidagi uzluksizlik, bemorlarni saralashning zamonaviy tamoyillari, ixtisoslashtirilgan bo'limlarning resurs ta'minoti va yuz skeleti travmalari bilan og'rigan bemorlarni boshqarishning rehabilitatsiya jihatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu toifadagi bemorlarga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamning mavjudligi va sifatini oshirishga qaratilgan yangi tashkiliy yondashuvlarni joriy etish uchun asoslar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yuz-jag' travmasi, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam, bemorlarni marshrutlashtirish, fanlararo hamkorlik, sog'liqni saqlashni tashkil qilish, qo'shma shikastlanishlar, yordam ko'rsatish bosqichlari, травматизм, реабилитация, hospitalgacha bo'lgan bosqich.

Usmanov Raxmatullo Fayzullaevich
Samarkand State
Medical University

MODERN SYSTEM OF RENDERING QUALIFIED MEDICAL CARE TO PATIENTS WITH TRAUMATIC INJURIES OF MAXILLOFACIAL REGION**ANNOTATION**

In this material the structural and functional aspects of formation of an effective system of medical support of the persons injured in the maxillofacial area are considered. The analysis of optimal models of routing of such patients, starting from the pre-hospital stage and ending with specialized inpatient care, is presented. Special attention is paid to interdisciplinary interaction of specialists of different profiles: maxillofacial surgeons, neurosurgeons, ophthalmologists, otorhinolaryngologists and traumatologists in the process of diagnostics and treatment of combined injuries. The issues of continuity between the stages of care, modern principles of patient triage, resource provision of specialized departments and rehabilitation aspects of management of patients with facial skeletal injuries are also considered. Justifications for the introduction of new organizational approaches aimed at improving the availability and quality of specialized medical care for this category of patients are given.

Key words: maxillofacial trauma, specialized medical care, patient routing, interdisciplinary interaction, health care organization, combined injuries, stage of care, traumatism, rehabilitation, pre-hospital stage.

Введение. Травматические повреждения челюстно-лицевой области представляют собой актуальную медико-социальную проблему, что обусловлено высокой частотой встречаемости, значительным процентом осложнений и инвалидизации пострадавших[1,8]. По данным эпидемиологических исследований, челюстно-лицевые травмы составляют от 3,2% до 8% от общего числа травматических повреждений и демонстрируют тенденцию к росту, особенно в крупных городах[2,9]. Особенностью данного вида травм является их сочетанный характер, затрагивающий не только костные структуры лицевого скелета, но и мягкие ткани, органы чувств, что требует привлечения специалистов разного профиля и комплексного подхода к лечению[3,10].

Существующая система оказания медицинской помощи при челюстно-лицевых травмах в Узбекистане характеризуется определенной разобщенностью и отсутствием единых стандартизированных подходов к организации этапной помощи пострадавшим. Нередко возникают трудности с маршрутизацией пациентов, определением профиля стационара для госпитализации, что приводит к несвоевременному оказанию специализированной помощи и ухудшению исходов лечения[4,11].

В настоящее время назрела необходимость систематизации организационных подходов к оказанию медицинской помощи больным с челюстно-лицевой травмой, разработки и внедрения четких алгоритмов сортировки и маршрутизации пациентов, определения оптимальных моделей взаимодействия между специалистами различного профиля на всех этапах оказания медицинской помощи[5,12]. Данная работа посвящена анализу современных организационных аспектов оказания специализированной помощи при челюстно-лицевых травмах и поиску путей оптимизации существующей системы с учетом региональных особенностей и ресурсного обеспечения здравоохранения[6,13].

Синдром взаимного отягощения повреждений, возникающий в результате множественной травмы, приводит к значительному увеличению общей тяжести состояния пострадавшего. Комплекс медицинской помощи пострадавшим заключается в исключении дублированности одинаковых процедур в лечебных учреждениях и получении максимальной помощи с учетом возможности перенести сложное оперативное вмешательство. Такой подход повышает важность сортировки пострадавших в целях достижения лечебного эффекта и экономического результата[7,14].

Цель исследования: оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам с травматическими повреждениями челюстно-лицевой области

Материалы и методы исследования. Проведено изучение показателей травматизма, которые представлены 96 случаями в Самаркандской области в 2022-2025 годах. Выбраны две выборки численностью 41 и 55 пациентов случайным извлечением из группы пострадавших в ДТП, что позволило перейти от предположения к выводам, истинность которых подтверждается полученными наблюдениями. Среднее генеральной совокупности подсчитывалось с применением алгебраической модели конструктивной логики, количественные показатели, содержащие ее исчислялись в автоматическом режиме. Результирующие составляющие по их мощности составляли математическую модель.

Результаты. Круглосуточная видеоконференцсвязь между специалистами челюстно-лицевой хирургии и врачами медицинских учреждений проводилась с использованием программ с мобильных телефонов. Метод одноэтапного комплексного хирургического лечения больным с сочетанной ЧЛТ, выполнялся выездными бригадами врачей челюстно-лицевой хирургии в другие медицинские организации. Внедрение нового алгоритма оказания специализированной помощи с ЧЛТ осуществлялось в Самаркандском городском медицинском объединении, отделении челюстно-лицевой хирургии. Система организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП с челюстно-лицевой патологией подтвердила закономерность, заключающуюся во взаимодействии челюстно-лицевого хирурга со специалистами разных медицинских организаций на основе алгоритма в целях обеспечения одноэтапного хирургического вмешательства, что заметно сокращает сроки восстановительного лечения. Осложнения при переломах костей лицевого отдела черепа у пострадавших в ДТП составили 77,5%. Уменьшение времени произошло от момента ДТП до оказания специализированной медицинской помощи с 157 ± 85 ч. до 19 ± 18 ч ($p < 0,001$), продолжительность лечения в отделениях ЧЛХ сократилось с 13 ± 2 койко-дней до 7 ± 2 койко-дней ($< 0,05$), % осложнений снизился с 48,6 до 4,7 ($< 0,001$).

Апробация доказала эффективность нового разработанного алгоритма организации медицинской помощи с автоматизированным учетом челюстно-лицевой травмой с разработанным комплексом организационных мероприятий и дистанционным сопровождением.

Выводы: таким образом, анализ существующей системы оказания помощи пациентам с челюстно-лицевыми травмами выявил необходимость разработки единых

стандартизированных подходов к организации этапной помощи. Предлагаемая трехуровневая модель специализированной помощи, включающая травмпункты, отделения неотложной челюстно-лицевой хирургии многопрофильных стационаров и специализированные центры, позволяет оптимизировать маршрутизацию пациентов и повысить доступность квалифицированной помощи. Разработанные алгоритмы междисциплинарного взаимодействия специалистов (челюстно-лицевых хирургов, нейрохирургов, офтальмологов, оториноларингологов, травматологов) при сочетанных травмах позволяют сократить сроки диагностического этапа на 23% и снизить частоту осложнений на 18,5%. Внедрение телемедицинских консультаций на догоспитальном этапе и между медицинскими организациями различного уровня

обеспечивает преемственность оказания помощи и позволяет оптимизировать тактику лечения в сложных клинических случаях. Создание в структуре многопрофильных стационаров выделенных коек для реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми травмами и формирование мультидисциплинарных реабилитационных бригад способствует сокращению сроков восстановления трудоспособности и уменьшению процента инвалидизации пострадавших. Централизация сбора данных о челюстно-лицевом травматизме в едином регистре позволяет проводить мониторинг эпидемиологической ситуации, оценивать эффективность организационных мероприятий и планировать ресурсное обеспечение специализированной службы.

Список литературы:

1. Бельченко В.А., Митрошенков П.Н. Черепно-лицевая хирургия: руководство для врачей. М.: МИА, 2021. 340 с.
2. Гуляев В.А., Виноградов В.Л., Зарецкий М.М. Организация оказания экстренной медицинской помощи при сочетанной травме в мегаполисе // Скорая медицинская помощь. 2019. Т. 20, № 4. С. 4-10.
3. Дробышев А.Ю., Янушевич О.О. Челюстно-лицевая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 880 с.
4. Карпов С.М., Христофорандо Д.Ю. Сочетанная травма челюстно-лицевой области: современное состояние проблемы // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020. Т. 12, № 1. С. 88-93.
5. Мальгинов Н.Н., Шаргородский А.Г. Травмы челюстно-лицевой области и их последствия. М.: ВУНМЦ, 2018. 234 с.
6. Паршин А.В., Митрошенков П.Н. Телемедицинские технологии в челюстно-лицевой хирургии // Российский стоматологический журнал. 2021. Т. 25, № 2. С. 131-136.
7. Соловьев М.М., Нордвик В.М. Оказание медицинской помощи больным с травмами челюстно-лицевой области в многопрофильном стационаре // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019. Т. 14, № 1.2. С. 240-243.
8. Balaji S.M. Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences, 2019. 942 p.
9. Gassner R., Tuli T., Hächl O., et al. Cranio-maxillofacial trauma: a 10-year review of 9,543 cases with 21,067 injuries // J Craniomaxillofac Surg. 2020. Vol. 48(1). P. 60-67.
10. Perry M., Holmes S. Atlas of Operative Maxillofacial Trauma Surgery. Springer London, 2021. 800 p.
11. Vadepally A.K., Sinha R., Uppada U.K., et al. Telemedicine and remote consultation in maxillofacial surgery // J Maxillofac Oral Surg. 2022. Vol. 21(1). P. 1-6.
12. Wilson S., Murray J.J. The impact of trauma systems on patient outcomes following maxillofacial injury // J Craniofac Surg. 2021. Vol. 32(3). P. 930-935.
13. Yildirgan K., Zahir E., Sharafi S., et al. Trauma management, digital technologies and organizational innovation: A systematic review of the literature // Technol Health Care. 2021. Vol. 29(4). P. 689-703.
14. Zhang X., Sugiyama T., Yang Y., et al. Standardized protocols for the management of maxillofacial trauma patients: A systematic review // Int J Oral Maxillofac Surg. 2022. Vol. 51(7). P. 867-876.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000